

BOSHQARUVDA “JAMOATCHILIK BILAN ALOQALAR” TEXNOLOGIYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972429>

Ikromov Azizbek Akmal og'li

Termiz Davlat Universiteti

Milliy libos va san'at fakulteti

Madaniyat va san'at muassasalarni tashkil etish hamda boshqarish 2-kurs talabasi

Anotatsiya.

Maqolada jamoatchilik bilan aloqalarda texnologiyalarning o'рни haqida o'rganiladi. “Jamoatchilik bilan aloqalar” – madaniyat va san'at sohasida boshqaruvning alohida vazifasi haqida to'xtaliladi

Tayanch sozlar.

Xalq bilan muloqot, Boshqaruv faoliyatida «Jamoatchilik bilan aloqalar», texnologiyani amalga oshirishda axborot vositalarining o'рни.

Jamiyatni demokratlashtirish, davlat idoralari bilan hamkorlikda xalqning fikr-mulohazalari, tavsiyalari bilan ish yuritish bugungi kunda davlatimiz siyosatining muhim bosqichlariga aylandi. Barcha sohalarda ham xalq bilan maslahatlashib, bevosita muloqot asosida qarorlar qabul qilinishi “Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak” degan ezgu g'oya boshqaruv faoliyatining asosiy mezoniga aylanganining ifodasidir.

Xalq bilan muloqot, xalqning turmush tarzi, farovonligini oshirishga to'siq bo'layotgan muammolarni joyida yechish, oshkoralikka asoslanib faoliyat ko'rsatish borasida mutlaqo yangi tizim yaratildi.

Bu tizimning asosi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalari va Virtual qabulxonasi fuqarolarning murojaatlari bilan ishlashning o'ziga xos demokratik instituti sifatida amalda o'zini oqlamoqda.

Hozirgi zamonda «Jamoatchilik bilan aloqalar» texnologiyalari boshqaruv faoliyatida xususan madaniyat va san'at sohasini boshqaruv sohasida ham keng qo'llanilmoqda. Barcha taraqqiy etgan davlatlarda qonun chiqaruvchi, ijroiya va sud hokimiyatlari o'z faoliyatida «Jamoatchilik bilan aloqalar» texnologiyalarini amaliyotda qo'llashi ma'lum. Bu borada xalq bilan davlat hokimiyatining chambarchas aloqasi muhim qonunlar, farmoyishlar chiqarishda muhim ahamiyatga egadir. Mazkur texnologiya har bir tashkilot haqida jamoatchilikda

yaxshi tasavvur uyg'otish, jamoatchilikning fikr-mulohazalari, jamoatchilikning fikrini shakllantirish borasida boshqaruv faoliyatida katta samara beradi. Jamoatchilikning fikri mazkur texnologiya asosida mahalliy, markaziy ommaviy axborot vositalari yordamida e'lon qilinadi.

«Jamoatchilik bilan aloqalar» texnologiyalari axborot texnologiyalarining o'ziga xos turi bo'lib, haqiqatga asoslangan jamoatchilik o'rtasida erkin muhokama qilish imkoniyatini beruvchi jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Mazkur texnologiya davlat, nodavlat va jamoat tashkilotlari, siyosiy partiyalar bilan aloqalar olib borishda, ommaviy axborot vositalari bilan aloqalarni mustahkamlashda, axborot yetkazish va uni auditoriya tomonidan qabul qilinishini boshqarishda, axborot markazlaridagi kadrlar bilan ishlashda, jamoatchilik tomonidan o'tkaziladigan tekshiruvlarda, homiylar bilan yaqin aloqalarni ta'minlashda, ko'rgazmali, tanishtiruvchi tadbirlar o'tkazishda, inqirozli vaziyatlarni boshqarishda va boshqa paytlarda foydalanish mumkin. «Jamoatchilik bilan aloqalar» texnologiyalarining bu yo'nalishlari o'ziga xos vazifalarni bajaradi. Bunday yo'nalishlarga axborot berish, axborot uzatish jarayonlarini boshqarish, har bir informatsion loyihaning o'ziga xos jihatlarini o'rganish, standartlashtirilgan vazifalarni amalga oshirishda ijodiy yondashish imkonini beradi. Umuman, «Jamoatchilik bilan aloqalar» texnologiyalari axborot yetkazuvchining maqsadini o'zida ifoda etsa-da, bu axborotlarni kishilar ongiga tiqishtirmaydi, balki yangi g'oyalar bilan kishilar e'tiborini o'ziga jalb qiladi, ularning manfaatlari bilan ham hisoblashadi.

Boshqaruv faoliyatida «Jamoatchilik bilan aloqalar» texnologiyalarining qo'llanishi quyidagi vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi:

- Boshqaruv faoliyati haqida axborot yetkazish;
- boshqaruv faoliyatida tashkilotning ijobiy qiyofasini yaratish.

Bu quyidagi misolda aks etadi. Masalan, O'zbekiston davlat san'at muzeyi haqida axborot berish uchun muzey eksponatlari, yangi innovatsion yangiliklar, muzey xodimlari haqidagi ma'lumot, muzeyga tashrif buyuruvchilarning istak-hohishlari, qaysi asarlar va mualliflarning ijodiy ishlarigi ehtiyoj borligi hisobga olinadi. Natijada muzey ishi muzey ixlosmandlarining ko'ngliga yoqadigan va qiziqarli asarlar-eksponatlar bilan to'ldirilishiga erishiladi.

Bir necha yillar davomida O'zbek Milliy teatrida Chingiz Aytmatovning «Oq kema» asari sahnalashtirilgan bo'lsa-da, tomoshabinlar bu spektaklda tinimsiz olqishlar bilan aktyorlarni qabul qilishaveradi. Tomoshabinning fikri so'ralganda sharqona tarbiya, insoniylik va yuksak miliy qadriyatlarining yorqin ifodasi hisoblanmish bu spektaklga ixloslari haqida o'zgacha mehr bilan gapiradilar.

Shunday qilib, “Jamoatchilik bilan aloqalar” – madaniyat va san’at sohasida boshqaruvning alohida vazifasi bo’lib:

- sohaga oid muammolarni hal qilish jarayonida davlat va jamiyat , nodavlat tashkilotlar o’rtasidagi ijodkorlik muhitini yaratish (masalan Madaniyat vazirligi bilan Kompozitorlar uyushmasi hamkorligida);

- madaniyat va san’at ixlosmandlarining sohaga oid muammo haqidagi fikrlarini o’rganish va o’rganishlarga binoan harakat qilish (vohaga oid konsert dasturlari o’zgacha, vodiya oid sahna asarlari o’zgacha mazmun kasb etishi);

- rahbarlarning bo’ysunuvchi xodimlar bilan birgalikda xalq fikri va hohishiga ko’ra yangi dasturlar tayyorlashga undash;

- mamalakatda madaniyat va san’at sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga bo’lgan qiziqish va safarbarlikni oshirish;

- yoshlar va o’sib kelayotgan yosh avlodni “ommaviy madaniyat” immunitetidan ogoh qilish, turli yot oqimlarga kirib ketishlarining oldini olish maqsadida ko’rsatilayotgan kinofilmlar, namoyish qilinayotgan spektakllar va sahna ko’rinishlarini sodda va jo’n tilda ular onggiga singdirish ham mana shu aloqalarning ajralmas qismiga kiradi.

Ko’rinadiki , «Jamoatchilik bilan aloqalar» texnologiyalari har sohada olib borilayotgan shiddatli islohotlarning izchil mexanizmi sifatida davlat boshqaruvining muhim bo’g’ini, dini, irqi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat’iy jamiyatimiz har bir a’zosining mulohazalari va manfaatlarini himoya qiluvchi manba sifatida ular orasida o’zaro bahamjihatlikni ham ta’minlaydi.

Har bir tashkilot jamoatchilik tomonidan nazorat qilinmas ekan, davlat organlari jamiyatni boshqarishda qanday uslub va vositalardan foydalanishi oshkoralikka asoslanmasa jamoatchilikka oshkor etilmasa jamiyatda demokratik qadriyatlarga putur yetishi muqarrardir. Aynan shu sabab tufayli boshqaruv faoliyatining jamoatchilik bilan hamkorligi katta samaralar beradi.

Madaniyat va san’at sohasi muassasalarida asosan ijodkorlar faoliyat yuritadi. Umrining asosiy qismini ijodga, yaratish va hayrat asarlarini xalqqa manzur qilish maqsadida mehnat qilayotgan mutaxassislar bir konsert, bir musiqiy dastur, bir spektakl yoki kino asari, hunarmandchilik yoki amaliy san’at asari bilan Vatanimizda olib borilayotgan “Inson manfaatlari har narsadan ulug’” degan g’oyani nihoyatda topqirlik bilan yurtdoshlarimiz onggiga joylashtirib qo’yadilar. Shuning uchun ham yaxshi asar elning olqishiga sazovor bo’ladi, mana shu jihat ham jamoatchilik nazorati va jamoatchilik e’tirofining natijasidir.

Demokratiya sharoitida jamoatchilik fikriga tayanmay turib, muhim qarorlarni qabul qilishda ularning qo’llab-quvvatlashiga erishmay turib, bosharuv

faoliyati o'z vazifalarini samarali bajara olmaydi. Harakatlar strategiyasining asoslaridan biri- har bir zamonaviy rahbarning o'z hududida vaqti-vaqti bilan hisobot berishini tashkil etilishi boshqaruv faoliyatida keskin burilish yasadi.

Bu borada xalqning farovonligi va buyuk maqsadlar sari dadil harakatlarida oshkoralikning, jamoatchilikning say-harakatlari naqadar zarur ekanini mamlakat rahbari Shavkat Mirziyoyev "Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak" degan purhikmat g'oya orqali barcha nutqlarida aytib o'tmoqda.

"Prezident portalini", "Parlament nazorati", "Xalq qabulxonalarini", "elektron hukumat", "virtual qabulxona", "yo'l xaritasi" kabi terminlarning el-yurt orasida ko'plab ishlatilishi, mamlakatda istiqomat qilayotgan har bir oilaning ahvolidan xabar olinishi, Oliy Majlis deputatlaridan tortib viloyat, shahar, tuman kengashi deputatlarigacha o'zlariga biriktirilgan hududlar fuqarolarining qiziqishlariga, ijtimoiy- iqtisodiy ehtiyojlariga yordam berish uchun bel bog'laganlari ham Prezident boshlagan jamoatchilik bilan ishlash, xalqning yuragiga yo'l topish borasidagi amaliy harakatlardir.

Joylarda xalq bilan muloqot boshqaruv idoralari va elu yurt, jamiyat bilan hamkorligining yangicha, o'ziga xos "adolat maktabi" bo'ldi. Bu maktabning aniq va tizimli faoliyati yurtdoshlarimiz dardu tashvishlari, turmush darajalari, yashash tarzlari ehtiyojlarini aniqlab, boshqaruv rahbarlarini ana shu ehtiyojlarni qoplash borasidagi izlanishlari, faoliyatlari mezonlariga aylantirildi. Davlat rahbarining ushbu muloqot jarayonida odamlarning arzini eshitish, oddiy xalq vakillarining tavsiyalari, takliflarini inobatga olish va hukumat dasturlarida bundan foydalanish borasidagi takliflari ham o'rinlidir.

Yuqoridagi fikrlardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, «o'zaro hamjihatlikni ta'minlash», «ikki tomonlama aloqani yo'lga qo'yish», «jamoatchilikning ishonchini qozonish» kabi xususiyatlar jamoatchilik bilan aloqalardagi vosita hisoblanadi. "Jamoatchilik bilan aloqalar" texnologiyalarining asl maqsadi esa boshqaruvni professional ravishda yo'lga qo'yishdan iborat.

Shunday qilib, «Jamoatchilik bilan aloqalar» texnologiyalarining mohiyati quyidagilardan iborat:

- boshqaruv idoralari (hokimiyat, tashkilot) bilan jamoatchilik o'rtasidagi muloqotlarda hamjihatlik yaratadi ;

- har bir sohada "Jamoatchilik bilan aloqalar" kishilar ongiga, jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatish texnologiyasi hisoblanadi;

- “Jamoatchilik bilan aloqalar” jamoatchilik bilan doimiy muloqot o’rnatish maqsadida ma’lumot va dalillar to’plash, ularni tahlil qilish, axborotni kishilarga ta’sirchan tarzda yetkazish kabi vazifalarni amalga oshiradi;

- «Jamoatchilik bilan aloqalar» xizmatining asosiy vazifasi davlat dasturlarini amalga oshirishda, boshqaruv faoliyatida qarorlar qabul qilish borasida da tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat;

Boshqaruv faoliyatida “Jamoatchilik bilan aloqalar” texnologiyasi muqobillik asosida, oshkoralik asosida tashkilotning turdosh sohalari bilan ham hamorlik qilishiga asos yaratadi.

Yuqorida aytilganidek, mazkur texnologiya muayyan tashkilot bilan jamoatchilik o’rtasida demokratik muloqotni yo’lga qo’yishda ommaviy axborot vositalarining o’rni beqiyos. Muammoning yechimini topish, samarali natijaga erishish, qabul qilinayotgan qarorlar, ularning ijrosini ta’minlash muammolari haqida jamoatchilikni boxabar etishda ommaviy axborot vositalaridan keng foydalaniladi. Shu sababdan ham demokratik jamiyatda ommaviy axborot vositalari bilan siyosiy institutlarning hamkorlikda amal qilishi ommaviy axborot vositalarining «to’rtinchi hokimiyat» deb atalishiga asos bo’ladi. Ommaviy axborot vositalari madaniyat va san’at muassasalari faoliyatini kuzatib borish, zarur bo’lsa, ularni nazorat qilish imkonini beradi.

Masalan, Oliy Majlis deputatligiga birdaniga to’rt partiyadan O’zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, “Milliy tiklanish”, Xalq demokratik partiyasi, “Adolat” partiyasi va Ekologik harakat tashabbuskorlar guruhidan nomzodlar beriladi. Bir necha oy davomida nomzodlarning dasturlari ommaviy axborot manbalarida tinimsiz e’lon qilinadi, har bir nomzodga bir xil e’fir vaqti, gazetalarda bir xil imkoniyatlar, hudud saylovchilari bilan bir xil, teng sharoitlarda uchrashuv imkoniyatlari ajratiladi. Xalq ularning bilimi, dunyoqarashi, ertangi kunda saylanadigan bo’lsa olib borishi mumkin bo’lgan tashabbuskorligi va g’ayrati orqali qilinajak amaliy harakatlariga qarab baho beradi va pirovardida eng ko’p xalqqa xizmati tegadigan nomzod ko’p ovoz oladi.

Yoki boshqacha tasvirlaymiz. O’zbekiston Kinoarboblari ijodiy uyushmasining tashabbusi bilan o’tkaziladigan “Oltin xumo” milliy kino mukofotiga taqdim etilgan eng yaxshi filmlar “Nazira”, “Sabot”, “Issiq non”, “Islomxo’ja”, “Elparvar” kinokartinalari avval kinoixlosmandlar orasida bo’lib o’tgan so’rovnomalarga ko’ra eng sarasi tanlanadi va xalqqa e’lon qilinadi. Tomoshabin olqishiga sazovor bo’lgan ssenariy mualliflari, mohir rejissyorlar, usta operatorlar va ularning mehnatini yuzaga chiqarishda asosiy rol o’ynaydigan, voqealar rivojini haqqoniy va hayotiy yuzaga chiqaradigan fidoyi aktyorlar mehnatining natijasini jamoatchilik, ya’ni

xalq saralab beradi. Shu o'rinda "Eng yaxshi ayol roli" nominatsiyasining "Issiq non" filmidagi Zarina Ergasheva, "Nazira" filmidagi Shodiya Abduqodirova, "Nazira" filmidagi Muyassar Berdiqulova, "Sarviqomat dilbarim" filmidagi Madina Talipbek, "Hamroh" filmidagi Yulduz Rajabovalarning qay birlariga nasib etishini ham jamoatchilik bahosi aniqlab beradi. Bu borada ularning mahoratlarini tinimsiz targ'ib qilgan ommaviy axborot vositalarining ham roli katta.

Mazkur texnologiyani amalga oshirishda axborot vositalarining o'rniga to'xtalib o'tamiz.

-madaniyat va san'at sohasining targ'ibot ishlarida masalan, internetda "Madaniyat yangiliklari", "Madaniyat.o'z" kanallari, televideniya "Madaniyat va ma'rifat" kanali, radio orqali "Madaniyat kundaligi", "San'atimiz fidoyilari" singari axborot vositalari jamoatchilik fikrini tomoshabinlar va o'quvchilarga yetkazadi.

- zamon qahramonlari obrazlarini yaratish borasidagi madaniyat va san'at mutaxassislarining, ijodkorlarning faoliyatini "Ijtimoiy fikr" jamoatchilik fikrini o'rganish markazi so'rovnomalar orqali aniqlab beradi.

- ma'lum bir tadbir, masalan "Xalqaro maqom san'ati anjumani"ning yorqin iste'dodlarni kashf etish, aniqlash, saralash, taqdirlash, e'tirof etish masalalarini esa reja asosida ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilinadi.(albatta bunda ham jamoatchilikning fikri inobatga olinadi).

-ba'zi holatlarda jamoatchilik fikrini o'rganish ko'p salbiy holatlarning oldini olishga ham xizmat qiladi (masalan, xorij qo'shiqchisining behayolikni, zo'ravonlikni targ'ib qiladigan qo'shiqlari ma'nosini tushunmay ijro etish);

Boshqaruv faoliyatida "Jamoatchilik bilan aloqalar" texnologiyalari quyidagi holatlarda foydalaniladi:

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti misolida ko'rib chiqamiz.

1) Institutdagi mavjud vaziyat (mutaxassisliklar, bakalavriat va magistratura yo'nalishlari, fakultetlar, sirtqi va maxsus sirtqi bo'lim va hokazo);

2) Institutdagi ijodiy jarayonlar haqidagi ma'lumotlar (yaratilayotgan yangi spektakllar, yangi bastalangan kuy, qo'shiqlar, suratga olinayotgan filmlar va hokazo);

3) Milliy madaniyat va san'at taraqqiyoti yo'lida institutda olib borilayotgan amaliy ishlarni sotsiologik so'rovnoma orqali aniqlash;

4) yakuniy xulosalar yasash (respublika maktablari bitiruvchilari-san'at ixlosmandlarining necha foizi institutda tahsil olishga qiziqishi).

Natija esa ko'p kuttirmaydi. Ijodiy faoliyatini institut bilan bog'lamoqchi bo'lgan yoshlar ijodiy imtihonlarda o'z qobiliyatlari va bilimlarini sinab ko'rishlari mumkin.

Boshqaruv faoliyatida "Jamoatchilik bilan aloqalar" texnologiyasi so'rovnomalari muammolarni yechishda xalqning faolligi, qo'yiladigan masala borasida xolisona qarashlari, kayfiyatlari, munosabatlari darajalariga ham bog'liqligi yuqoridagi misollarda batafsil keltirildi. Har bir so'rovnomada tashkilotdagi vaziyatni chuqur tahlil qilish, shunga asosan zaruriy xulosalar chiqarish, amaldagi muammoni hal qilishda alohida strategik dastur yoki rejaga asoslanish, amaliyotda natijalarga e'tibor berish orqali samaradorlikka erishiladi.

Mutaxassislarining fikriga ko'ra, jamoatchilik fikriga qarab muammolarni o'rganish jarayoniga aniqlik kiritish, maqsadlarga yetishning bir necha xilidan asosiysini, o'ziga xosini tanlab olish, bu borada muhim manbalarni yig'ish, manbalar asosida nazoratga suyanib, natijani qo'lga kiritish.

Mamlakatimizning davlat boshqaruv idoralari yonida ular bilan hamkorlikda faoliyat olib borayotgan O'zbekiston Kasab Uyushmalari Federatsiyasi, Xotin-qizlar qo'mitasi, "Nuroniy" jamg'armasi, "Mahalla" jamoat fondi singari qator jamoat tashkilotlari borki, bu jamoat tashkilotlari har bir yil uchun tayyorlanadigan Davlat dasturlarining mazmun-mohiyatini xalqqa yetkazishda albatta jamoatchilik fikrini yig'adilar, tahlil qiladilar va albatta dasturga ushbu mulohazalarga asoslangan tavsiyalarini kiritishga muvaffaq bo'ladilar.

Xulosa shuki, "Jamoatchilik bilan aloqalar" texnologiyasi boshqaruv faoliyatida jamiyatning muammolarini topish, muammolarning yechimlarini izlash, maqbul qarorlar qabul qilish, qarorlar ijrosi va nazoratini xalq farovonligi yo'lidagi islohotlarda amalga oshirishdan iboratdir.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalish bo'yicha Harakatlar strategiyasining "Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari" nomli birinchi bo'limida xalq bilan muloqotning samarali mexanizmlarini joriy etish, jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning zamonaviy shakllarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgani demokratik tamoyillarning aniq ravshan ifodasidir.

ADABIYOTLAR:

1.O. Hayitov, Boshqaruv psixologiyasi: Darslik / O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – Chirciq- 2020

2.S.To'ychiyeva Madaniyat va san'at sohasi faoliyatini tashkil etish va boshqarish.

Darslik.-Toshkent, 2020

3.Азамат Хайдаров. Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari.O'quv qo'llanma. Toshkent "Kamalak" 2019.